

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Несправа М.В.
Доктор філософії
Професор кафедри психології
Дніпровський гуманітарний університет

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE PERSON

Nesprava M.
Doctor of philosophy
Professor of the Department of Psychology
Dnipro Humanitarian University

Анотація

В статті проводиться теоретичний аналіз наукових досліджень вітчизняних та закордонних авторів феномену психологічного благополуччя особистості з точки зору інтегральної характеристики, що включає в себе психічне та соціальне здоров'я.

Abstract

The article provides a theoretical analysis of scientific research by domestic and foreign authors of the phenomenon of the psychological well-being of the individual from the point of view of an integral characteristic, including mental and social health.

Ключові слова: психологічне благополуччя, психічне здоров'я, гедоністичний підхід, евдемоністичний підхід, соціальний фактор, суб'єктивне переживання.

Keywords: psychological well-being, mental health, hedonistic approach, eudemonistic approach, social factor, subjective experience.

Психологічне благополуччя – інтегральна характеристика, що містить психічне та соціальне здоров'я особистості, а також її домінуючі позитивні емоційні стани.

Як предмет наукового дослідження феномен психологічного благополуччя з'явився у роботах зарубіжних науковців при розгляді питань, що пов'язані з позитивним функціонуванням особистості ще у 20-х роках ХХ століття. Вважається, що психологічне благополуччя відображає суб'єктивне відчуття загального задоволення або незадоволення життям, стан щастя чи нещастя.

Для розуміння психологічного благополуччя розглянемо співвідношення цього конструкту з релевантними психологічними феноменами. Перш за все, це ставлення людини до свого життя та свого оточення.

Серед феноменологічного поля психологічного благополуччя знаходимо такі, як психічне здоров'я, задоволеність життям, якість життя, відчуття щастя. Проте, психологічне благополуччя притаманне здоровим людям і не має на увазі будь-які психічні або соматичні недуги. У роботі Марішук та Пижьянкової, Р.М. Райан та К. Фредерік найважливішим показником психічного здоров'я є саме психологічне благополуччя, яке визначається через суб'єктивне благополуччя, вміння справлятися з труднощами, сприятливий емоційний фон, відсутність конфлікту з собою та з соціумом. Вперше визначення «психологічне благополуччя» з'являється в роботі Н. Бредберна ще у 1969 році. У дослідженні учений описав структуру психологічного благополуччя, він назвав цей феномен своєрідним балансом, який досягається завдяки двом видам

афекту: позитивного і негативного. За Н. Бредберном [9], психологічне благополуччя - суб'єктивне відчуття щастя та задоволеності життям у цілому. Учений не вказував на егоїстичну поведінку, силу Я особистості, автономію чи самооцінку. Водночас психологічне благополуччя – це один із ключових складників психічного та психологічного здоров'я, життя людей, який бути критерієм якості життя особистості.

У контексті психології здоров'я розглядається також проблема ціннісного відношення до благополуччя. При дослідженні психологічного благополуччя пріоритетним є соціальний фактор, ніж біологічний, цей феномен обумовлюється почуття соціальної належності та самооцінкою і пов'язаний із реалізацією фізичних, духовних, соціальних та матеріальних можливостей особи. Саме можливості постали підґрунтям для теоретичної бази дослідження феномену психологічного благополуччя. Подальший розвиток наукових пошуків стосовно феномену психологічного благополуччя особистості відбувається за двома фундаментальними підходами: гедоністичного й евдемоністичного. Гедоністичний підхід базується на понятті благополуччя як задоволеності чи незадоволеності життям, на балансі позитивного та негативного афектів. Прихильниками цього підходу стали Н. Бредберн, А. Вотерман та Е. Дінер [11]. Основним шляхом досягнення благополуччя парадигма гедонізму передбачає адаптацію до мінливих соціальних умов і обставин, а також відсутність обмежень у придбанні та споживанні. При цьому в фундаментальних принципах парадигми акцент робиться на тому, що основними

складовими соціальних умов виступають позитивне мислення, раціональний погляд на соціальну ситуацію та власне «Я», а позитивна соціальна поведінка забезпечує досягнення соціально значущих результатів, підвищуючи рівень задоволеності та благополуччя. Виходячи з положень гедоністичного підходу, благополуччя включає три основні компоненти: задоволеність життям, присутність позитивного настрою без негативних емоцій. При цьому задоволеність життям (або окремим значимим її періодом) в рамках даного підходу може розглядатися як базова соціальна установка, що робить вплив на схильність здійснювати ті чи інші вчинки. Р. М. Шаміонов [6], погоджується з такою позицією та визначає благополуччя як власне ставлення людини до своєї особистості, життя і процесів, що мають важливе значення для особистості з точки зору засвоєних нормативних уявлень про зовнішнє і внутрішнє середовище та характеризується відчуттям задоволеності.

Що стосується евдемоністичного підходу, то психологічне благополуччя являє собою результат розвитку та саморозвитку особистості. Особистість, відкриваючись новому, постійно удосконалюючись, взаємодіє з навколишнім світом, перетворюючи його, і таким чином досягає внутрішньої гармонії та відчуття щастя. (К. Ріфф, Е. Десі [10], Р. Райан). Відповідно до даного підходу основний критерій благополуччя – це повнота самореалізації. Цей підхід розроблявся представниками гуманістичної психології, що описують різні аспекти позитивного функціонування особистості. Найбільш відомими роботами в рамках цього напрямку є праці Е. Еріксона [8], А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта, К. Г. Юнга, М. Яходи та ін. Благополуччя в рамках цього підходу розглядається як багатофакторний конструкт, який представляє складний взаємозв'язок культурних, соціальних, психологічних, фізичних, економічних і духовних чинників.

Особливої уваги заслуговують праці та постановки американської дослідниці К. Ріфф [12]. Окрім гуманістичного підходу, дослідниця розглянула психологічне благополуччя, інтегрувавши більш ранні роботи в області психології розвитку, клінічної, гуманістичної і екзистенціальної психології, всебічно. Грунтуючись на цих наукових здобутках, К. Ріфф створила власну теорію психологічного благополуччя, з урахуванням надбання концепцій, що стосуються позитивного функціонування особистості (А. Маслоу [4], К. Роджерс, В. Гордон, Е. Еріксон). Концепція психологічного благополуччя за К. Ріфф містить шість показників позитивного функціонування особистості: позитивні стосунки з оточуючими самоприйняття, автономія, екологічна майстерність, мета у житті та особистісний ріст. Модель психологічного благополуччя К. Ріфф покладено в основу опитувальника «Шкала психологічного благополуччя», цей опитувальник має кілька версій: від більш комплексного варіанту методики - на 84 твердження - до експрес-тесту, що складається з 18 питань. За методиками К. Ріфф у США проводяться національні опитування на визначення

рівня психологічного благополуччя різних верств населення: від молоді до людей похилого віку.

Спираючись на наукові підходи до розуміння феномену психологічного благополуччя закордонних учених – концепцію суб'єктивного благополуччя Е. Дінера та концепцію позитивного функціонування особистості К. Ріфф, вітчизняні дослідники П. П. Фесенко та Т. Д. Шевеленкова [7] визначили, що психологічне благополуччя – це складне цілісне переживання, яке має зв'язок з цінностями та потребами особистості. При цьому науковці підкреслюють значення суб'єктивної оцінки людиною своїх переживань.

Психологічне благополуччя розкривається через актуальні та потенційні сторони життя людини, які не є тотожними. Вважається, що при актуальному психологічному благополуччі головними факторами виступають «особистісний ріст», «позитивні відносини з іншими» та «мета в житті».

Гедоністична теорія, навпаки, робить акцент на внутрішніх переживаннях людини, інакше кажучи, суб'єктивний погляд на зовнішнє благополуччя. Проте, такий підхід не відображає повноти та змісту особистісних переживань людини.

Позитивними сторонами евдемоністичного напрямку є дбайливе ставлення до особистісних переживань, проявах Я людини, самореалізації, самоактуалізації, особистісного зростання, позитивного відношення до життя, відчуття щастя.

Процес самоактуалізації не може відбуватись поза суспільством, це постійний розвиток та самовдосконалення людини. Як результат рівень психологічного благополуччя є певним зрізом суб'єктивного переживання життєвої ситуації особистості на даний момент часу. Це вказує на те, що евдемоністичний підхід найбільш широко розкриває сутність психологічного благополуччя: повноту самоактуалізації та самореалізації, здатність бути суб'єктом власного життя, нести відповідальність, виконувати певні соціальні ролі. Якщо розуміти суб'єктивне благополуччя у вузькому сенсі як задоволеність суб'єктивно важливих сфер діяльності і поведінки, потреб, то, потрібно розуміти, що вищою її формою є самоактуалізація.

Самоактуалізація – багатогранний і складний феномен, досить повно описаний К. Гольдштейном і більш детально вивчений психологами гуманістичного спрямування (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.). На сучасному етапі розвитку науки самоактуалізація зв'язується з процесом розвитку особистості як суб'єкта життєдіяльності і формування життєвої стратегії (К. О. Абульханова-Славська), з феноменами інтелектуальної активності (Д. Б. Богоявленська), вільного вибору (В. А. Петровський), відповідальності, моральності, віри (Б. С. Братусь) і сенсу (Д. О. Леонт'єв) [3], з саморегуляцією довільної активності людини (О. О. Конопкін, В. А. Іванніков), з уявленням про людину як про складну психологічну систему, що самоорганізується, що здатна до саморуку, самодетермінації (В. Є. Клочко), з проблемами стійкості (і гіперстійкості) особистості, її поведінки і діяльності (Е. В. Галажинський), з виходом із кризових станів (В. В. Козлов). Л. В. Куликов, слушно зауважує, що людина може відчувати

себе благополучною, але і здатна до рефлексії цього стану.

Необхідно розглянути співвідношення понять, що часто виступають предметом наукових диспутів, психологічне здоров'я, психічне здоров'я та психологічне благополуччя. Спільним для них є те, що вони мають соціально-психологічний компонент. Існує думка про те, що ці поняття синонімічні. Н. Бредберн, Е. Дінер вважають, що дослідження психологічного здоров'я через категорію психологічного благополуччя надає цьому поняттю соціального забарвлення.

На думку А. В. Вороніної, психологічне благополуччя – це взаємодія соматичного та психічного компонентів, що знаходять своїх проявів у психосоматичному здоров'ї. Науковою розробкою дослідниці є модель психологічного благополуччя. А. В. Вороніна вважає, що «психологічне благополуччя» формується в процесі діяльності у вигляді внутрішніх інтенцій людини (несвідомих і свідомих ресурсних установок) – життєздатності, саморозвитку і самовираженні, самореалізації – і може бути розглянуто на чотирьох відносно автономних рівнях – психосоматичного здоров'я, психічного і психологічного здоров'я, соціальної адаптованості. Окрім того, психологічне благополуччя віддзеркалюється у переживаннях у соціумі, у культурних цінностях та настановленнях, соціальній політиці, стратегії розвитку держави тощо.

Поряд з психологічним благополуччям учені виділяють особистісне благополуччя, що містить такі складові: внутрішнє особистісне благо та задоволеність особистісними ресурсами.

На думку І. Ф. Аршава [2], психологічне благополуччя - результат переживання індивідом досягнень чи успіхів у різноманітних сферах існування: в особистісних стосунках, у професійній діяльності, у реалізації особою свого власного потенціалу тощо.

Серед найбільш поширених думок щодо феномену психологічного благополуччя виділяються наступні:

- **фізичний компонент** (Дж. Варє, М. Аргайл [1], С. Д. Дерябо, Г. М. Зараківський, Л. В. Куліков, П. П. Фесенко);
- **духовний** (Д. Бротхерс, С. Дальберто, М. Лернер, Д. О. Леонт'єв, Дж. Беннет);
- **особистісний компонент** (С. О. Башкатов, М. А. Батурін, Н. В. Гафарова);
- **соціальну складову** (Д. Рафаель, С. О. Дружилов, Е. Сінгер, А. Адлер);
- **суб'єктивну складову** (В. ван Шуур та ін.);
- **матеріальну складову** (Т. Кембел, Д. Грое-нланд та ін.);
- **економічну складову** (Е. Дінер, А. В. Баранова, О. О. Угланова, В. О. Хащенко)
- **екзистенціальну складову** (В. Франкл, Н. В. Грішина, М. Занадворов).

Так, благополуччя людини – це «позитивна ефективність, що поєднується з діяльністю» (Селігман, 2006) [5]; «Фактор саморегуляції особистості» (Пучкова, 2003); «Результат діяльності по саморегуляції психічних станів» (Бояркіна та ін., 2007); «Сприйняття життя» (Бессонова, 2013) та ін. І далі, психологічне благополуччя - це «позитивне

функціонування особистості» (Куй, 1998); «Гарне функціонування» (Deci, 1980); «Системна якість людини, заснована на психосоматичному, психічному і психологічному здоров'ї» (Фесенко, 2005); «Переживання задоволеності власним життям» (Мінюрова та ін., 2012); «Інтегральна характеристика, що включає психічне і соціальне здоров'я» (Овчарова, 2013). Психологічне благополуччя більш стійке у особистості, що знаходиться в гармонії. Психологічне благополуччя є сукупністю особистісних ресурсів, які забезпечують суб'єктивну і об'єктивну успішність особистості в системі «суб'єкт-середовище».

Аналіз базових категорій показав справедливість визначень типу «позитивне функціонування особистості», «гарне функціонування», «системна якість, заснована на здоров'ї різних рівнів», «характеристика, що включає психічне і соціальне здоров'я» (Овчарова, 2013; Фесенко, 2005; Ryff, Singer, 1998). Іншими словами, в більшості випадків психологічне благополуччя розглядається як похідне явище гарного, або «безпроблемного» функціонування особистості та організму (здоров'я).

Список літератури

1. Аргайл, М. Психология счастья. / М. Аргайл. - СПб.: Питер, 2003. - 272с.
2. Аршава І. Ф. Суб'єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти / І. Ф. Аршава, Д. В. Носенко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія. - 2012. - Т. 20, вип. 18. - С. 3-9.
3. Леонт'єв Д. А. Счастье и субъективное благополучие: к конструированию понятийного поля // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2020. № 1. С.14-37.
4. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты. под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М. : Изд-во МГУ. 1982. С. 208-118.
5. Селигман М. Современная позитивная психология. М. : София, 2006. 356 с.
6. Шамянов Р.М. Психология субъективного благополучия личности [Текст] /Р.М. Шамянов. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2004. – 180 с.
7. Шевеленкова Т. Д., Фесенко П. П. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования) // Психологическая диагностика. 2005. №3. с. 95-129.
8. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э.Эриксон. –М.: Прогресс,1996. – 334 с.
9. Bradburn, N. The structure of psychological well-being / N. Bradburn. – Chicago: Aldine, 1969.
10. Deci, E. L. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains / E. L. Deci, R. M. Ryan // Canadian Psychology. – 2008. – No. 49. – pp. 14–23.
11. Diener, E. Factors predicting the subjective well-being of nations / E. Diener, M. Diener, C. Diener // J. of Personality and Social Psychology. – 1995. – Vol. 69. – pp. 851–864.
12. Ryff, C.D. and Singer, B. (1998) The Contours of Positive Human Health. Psychological Inquiry, 9, 1-28.